

A ESCOLA CONTEMPORÂNEA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.10513375

Adrielly Marinho Campos

Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Campus Bacabal-MA. marinhoadrielly9@gmail.com

Leticia Cristina Batista Cavalcanti

Acadêmico do curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Campus Bacabal-MA. bavalleticiac@gmail.com

Maria Isabele Palhano da Silva

Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Campus Bacabal-MA. mariaisabele172018@gmail.com

Sônia de Jesus da Silva

Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Campus Bacabal-MA. sonia.sns21@gmail.com

Francimeire Sousa Martins

Doutorando em Ciências da Educação; Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade Nacional de Rosário (UNR), fran_meiresousa@hotmail.com

Lindoracy Santos Almeida

Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Inteamericana de Ciências Sociais(FICS). lindoracysantos@professor.uema.br

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Inteamericana de Ciências Sociais(FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

O presente artigo aborda sobre a inclusão de alunos com necessidades especiais, um assunto que está cada vez mais se destacando e ganhando um enorme espaço, diante de uma sociedade que ainda não está preparada para aceitar e respeitar as diferenças, no âmbito escolar e na comunidade social. Com base nessa problemática, o mesmo tem o objetivo em apontar a inconsistência e os lapsos na inclusão desses alunos com deficiências e, conjuntamente, irá abordar propostas relevantes e legítimas para buscar solucionar este problema de maneira efetiva, destacando a importância dos professores serem adequadamente capacitados para atender as necessidades específicas dos alunos, e como uma metodologia educacional adaptada ajuda no desenvolvimento e na qualidade de ensino, proporcionando suporte personalizado para promover o desenvolvimento acadêmico, social e emocional do aluno. A pesquisa desenvolvida para este trabalho é de cunho qualitativo e pautou-se em um estudo de caráter bibliográfico, e a partir desses estudos foi possível repensar e refletir sobre o processo de inclusão escolar. Assim, faz-se imprescindível que todos os grupos sociais (incluindo família, escola) encontrem uma forma de aprimorar em conjunto a qualidade de vida estudantil. Além disso, é de suma importância que os estudantes considerados “normais” aprendam através de exemplos de aceitação, tanto em suas casas, quanto nas instituições de ensino, a serem capazes de acolher e respeitar as diversidades.

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Ensino e Aprendizagem.

ABSTRACT

This article addresses the inclusion of students with special needs, a subject that is increasingly gaining prominence and gaining enormous space, in the face of a society that is not yet prepared to accept and respect differences, at school and in the community. Social. Based on this problem, it aims to point out the inconsistency and lapses in the inclusion of these students with disabilities and, together, will address relevant and legitimate proposals to seek to solve this problem effectively, highlighting the importance of teachers being adequately trained to meet the specific needs of students, and how an adapted educational methodology helps in the development and quality of teaching, providing personalized support to promote the student's academic, social and emotional development. The research developed for this work is of a qualitative nature and was based on a bibliographical study, and from these studies it was possible to rethink and reflect on the process of school inclusion. Therefore, it is essential that all social groups (including family, school) find a way to jointly improve the quality of student life. Furthermore, it is extremely important that students considered “normal” learn through examples of acceptance, both in their homes and in educational institutions, to be able to welcome and respect diversity.

Keywords: Education. Inclusion. Teaching and learning.

INTRODUÇÃO

Conviver com as diferenças e saber lidar com a diversidade é uma tarefa simples na teoria, mas complexa para ser posta em prática, por isso a inclusão deve ter início na instituição de ensino, isso porque na escola há a oportunidade de todos

serem sujeitos ativos, porém a inclusão não deve ser contida apenas na comunidade escolar, por isso é de suma importância levar as práticas inclusivas para a sociedade em geral, local onde deveria ser um ambiente natural de forte inclusão, entretanto não é o que acontece de fato.

Os professores formados e capacitados para atenderem as necessidades específicas desses alunos, são o ponto chave para a evolução dentro e fora de sala de aula, dando aos alunos a oportunidade de se sentirem inseridos nos variados grupos sociais com possibilidades de inclusão nas atividades comuns do dia a dia como qualquer outra pessoa comum. A utilização de recursos pedagógicos adaptados às práticas educacionais também colaboram para um ambiente acolhedor e igualitário, onde a diversidade linguística e cultural tem o devido reconhecimento no campo da educação.

Mantoan (2015) e seus diversos trabalhos relacionados à educação inclusiva refere-se sempre sobre a importância da inclusão na escola, buscando compreender o desenvolvimento que as pessoas com deficiência possuem.

A autora enfatiza sobre a influência que o processo de interação causa no cotidiano dessas crianças, e que tivessem uma educação de qualidade e se sentir pertencentes nesse processo de ensino.

Definindo a educação inclusiva como uma nova forma de acolher as crianças sem exceções, propondo as instituições inclusivas uma organização nesse sistema educacional que busca atender e dar oportunidades para alunos com comorbidades apresentarem suas dificuldades e conquistas, sua nova forma de educação visa buscar uma qualidade de ensino adaptada que inclua, e para que haja uma mudança significativa de ensino e estrutura para melhor atendê-los.

Neste cenário, o referido trabalho destaca a escola como instituição que necessita estar obrigatoriamente adaptada e fornecer um ambiente inclusivo, voltado para todos os discentes, dando um maior suporte para alunos deficientes para que os mesmos se sintam acolhidos e confortáveis dentro do espaço escolar, garantindo acesso à educação de qualidade com adaptação de salas e ambientes, recursos e metodologias significativas.

Ressalta-se que essa temática surgiu a partir da necessidade de compreender e buscar minimizar as dúvidas, bem como ampliar saberes sobre a educação inclusiva, de modo a solucionar o problema que pairava durante os estudos sobre

essa temática, que era “quais são os principais desafios enfrentados por alunos e professores na educação inclusiva”?

Diante do problema supracitado, a produção desse material se justifica por esse tema ser de interesse para acadêmicos e estudiosos na área de educação inclusiva, por se tratar de um assunto que tem relação com a atuação de profissionais da educação; com isso, torna-se necessário concretizar a presente abordagem.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Educação Inclusiva apesar de ser um tema que faz parte de grande quantidade de projetos de políticas públicas, sua aplicação prática não é visto como urgente nas escolas, entretanto os responsáveis pela educação devem buscar a efetivação dessas políticas públicas e garantir o direito de todos os estudantes que possuem necessidades especiais de uma educação verdadeiramente inclusiva e de qualidade.

O ensino especial, desde a Constituição de 1988, deixou de ser substitutivo do ensino regular e passou a ser um complemento da formação dos alunos com deficiência. A educação especial deve então ministrar o atendimento educacional especializado a todos os alunos com deficiência, que deles necessitarem, de forma complementar e em turno oposto àquele que eles frequentam na escola. E ensino especial como modalidade de ensino, perpassa todos os níveis escolares e deve acompanhar o aluno, desde a Educação Infantil à universidade (BRASIL, 2006, p.39).

Segundo a Constituição de 1988, o ensino especial desde então vem sendo complemento que, especializado, ajuda o aluno a passar por todos os níveis de sua formação acadêmica. A escola vem então sendo como uma ponte para novas possibilidades de aprendizagem. Atualmente o decreto Nº 10.503 de 30 de setembro de 2020 “institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa Inclusiva e com aprendizagem ao longo da vida (BRASIL, 2020).”, que complementa a Constituição, onde fornece as bases tanto para a implantação e desenvolvimento de práticas inclusivas, quanto para continuação da inclusão.

É necessário que a escola seja capacitada para receber esses alunos e sua estrutura seja viável para com suas comodidades. O professor assume esse papel para que a criança desenvolva suas habilidades intelectuais, estimulando sua coordenação, comunicação e raciocínio.

A escola, naquele momento, é uma experiência desconhecida e de difícil apropriação de sentido e propósito pela criança. Por parte dos professores, a vivência desses primeiros momentos pode ser paralisante, carregada de sentimento de impotência, angústia e geradora de falsas convicções a respeito da impossibilidade de que a escola e o saber/fazer dos professores possam contribuir para o desenvolvimento daquela criança. Mediante as dificuldades iniciais, as escolas recorrem a todo tipo de tentativa de acolhimento ao aluno. Essa é uma atitude absolutamente compreensível, embora sejam importantes alguns cuidados (Belizário, 2010, p.22).

Belizário afirma que o professor, necessita ser acolhedor, pois a escola nesse primeiro momento para a criança representa um novo ambiente e suas reações negativas são compreensíveis, por isso o professor precisa ser paciente ao receber essas crianças e entender seus momentos. O primeiro contato para alguns é o momento de frustração e até mesmo de terror, pois inicia-se em um ciclo até então desconhecido, e a forma como o professor lida e se prepara é de suma importância, para que haja uma interação positiva.

Se acreditarmos que o papel da escola é construir cidadania através do acesso ao conhecimento, isto só será possível se dentro da escola tivermos uma verdadeira representação do grupo social que está fora da escola: pessoas com diferentes credos, de raças diferentes, pessoas sem deficiência (existem?) e pessoas com deficiência. A experiência de conviver com a diversidade, tão necessária para a vida, nunca será exercida num ambiente educacional segregado, onde a diversidade humana não esteja representada (BRASIL, 2006, p.47).

A escola é o principal lugar onde a sociedade tem acesso ao conhecimento, e por esse motivo deve ser o principal lugar a apresentar os diversos grupos sociais existentes, sendo um ambiente acolhedor, quebrando todas as barreiras que possam impossibilitar os alunos a serem participativos, socializando com outras crianças, trabalhando as emoções e as limitações que essas crianças com necessidades especiais possuem, é com auxílio dos professores que se torna possível trabalhar dificuldade de cada aluno.

Pensar uma sociedade inclusiva significa pensar os sujeitos na sua diversidade, dentro de uma formação que tenha como pressuposto o fato de que os fenômenos se constituem num determinado momento, são históricos, sociais, culturais, não existindo um referencial único, mas uma disposição para lidarmos com os diferentes fenômenos e para considerarmos todas as possibilidades da vida (Rozek, S/D, p.6).

É importante reconhecer as diferenças estabelecendo o respeito como base fundamental, se faz necessário usufruir de métodos que buscam atender a necessidade de todos com conteúdos voltados para fortalecer o conhecimento das crianças, para assim contribuir no processo de ensino aprendizagem e criar um ambiente acolhedor que respeita essa diversidade, contribuindo para uma sociedade mais igualitária, onde cada aluno vá possuir a sua individualidade e seu espaço, proporcionando a eles oportunidades dentro do meio social, que cultivam o respeito e faz com que eles se sintam mais seguros para mostrarem a sua capacidade.

Com as mudanças atribuídas da LDB, a educação inclusiva passa a ter um público alvo, como cita o inciso III do art. 4 da Lei 12.796/13. De acordo com o art. 27 do Estatuto da Pessoa com deficiência “A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados no sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida[...].”, assim as escolas deverão incluir essas pessoas. Conforme citam o parágrafo único da LDB onde o poder público deveria investir nas instituições públicas para que haja um atendimento qualificado.

O poder público fará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo (BRASIL, 1996).

Dessa forma, a educação especial foi desenvolvida para que o público pertencente obtivesse um cuidado diferente e passasse por todo processo de evolução que a educação proporciona.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adequação escolar de alunos com algum tipo de comorbidade necessita da ação da família e da sociedade, e não apenas dos professores, compondo dessa maneira, um movimento que busca a construção de uma comunidade e sociedade verdadeiramente inclusivas, nesse cenário, a legislação cumpre a relevante função de elaborar e decretar leis que abordam o assunto, um dos grandes marcos para a educação inclusiva foi a lei nº 3.218, de 5 de novembro de 2003, que dispõe sobre a universalização da educação inclusiva nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal, entretanto, mesmo que a inclusão esteja fundamentada em lei, as

práticas inclusivas ainda são escassas, por isso se torna necessária modificações nas abordagens e práticas pedagógicas, mas para que isso ocorra é preciso que o sistema educacional seja capaz de atender aos diversos graus da educação especial, o primeiro passo é reconhecer que os alunos com algum tipo de deficiência, possuem o mesmo potencial que todas as outras pessoas, e não mais enxerga-los como seres humanos incapazes de aprender.

Esses fatores são fundamentais para que se possa transformar a sociedade em um local justo e potencialmente inclusivo, constituindo-a como um espaço de transformação social e inclusão. Mas para que isso seja possível é necessário a elaboração de estratégias de aprendizagem para o desenvolvimento de instrumentos adequados a cada tipo de deficiência, a disponibilidade de recursos tecnológicos, professores capacitados, ambientes adaptados, recursos materiais, ou seja, meios que facilitem o ensino-aprendizagem desses alunos.

De acordo com as pesquisas, apresenta-se que houve e há uma luta pelos direitos das pessoas com deficiências. A Constituição de 1988 garante que é dever do estado e da família: “as crianças com deficiência não precisariam e não deveriam estar fora do ensino infantil e fundamental das instituições de ensino regular, frequentando classe e ensino especiais”. E ainda determina que “deve ser garantido a todos o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, de acordo com a capacidade de cada um”.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil.**

Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 28 nov 2023.

BRASIL, Decreto no 10.502, de 30 de setembro de 2020. **Dispõe sobre Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.** Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10502.htm. Acesso em 21 nov 2023.

BRASIL, Lei no 3.218, de 05 de novembro de 2003. **Dispõe sobre a universalização da Educação Inclusiva nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal, e dá outras providências.** Diário Oficial do Distrito Federal,

Brasília, DF, 10 de outubro de 2003. Disponível em: lei-no-3.218-de-05-de-novembro-de-2003.pdf (sinprodf.org.br). Acesso em 29 nov 2023.

BRASIL, Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Dispõe sobre estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em 29 nov 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **O Desafio das Diferenças nas Escolas.** Boletim 21. MEC, 2006.

BELIZÁRIO FILHO, José Ferreira. MEC- Coleção **A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: transtornos globais do desenvolvimento.** Fortaleza: UFC, 2010.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão Escolar: O que é. Por quê. Como fazer?.** Ed. 1, São Paulo: Summus Editorial, 2004. Livro eletrônico. Disponível em: 10999.pdf (gruposummus.com.br). Acesso em 30 nov 2023.

ROZEK, Marlene. **A Educação Especial e a Educação Inclusiva: Compreensões Necessárias.** S/D.